

RÉSUMÉ

CENTENAIRE DE L'INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF SCOTLAND

par A. L. De Bruyne

Après une introduction sur les fêtes à l'occasion du jubilé (sur lesquelles il écrivait en détail dans le numéro d'août 1954 du „De Accountant”) l'auteur donne un résumé de l'histoire de la profession de „Accountant” à l'Ecosse, à l'aide du livre „A history of the Chartered Accountants of Scotland from the earliest times to 1954”.

Au commencement du 18^{me} siècle quelques comptables exécutaient déjà des contrôles sous forme d'une profession libérale.

Quelques influences sur le développement de la profession étaient: la nomination, par les Cours Ecossaises, d'experts qui avaient l'ordre d'aviser relativement aux faillites et déconfitures, et le développement du commerce et de l'industrie au 18^{me} et 19^{me} siècle qui demandaient l'assistance d'experts avec une parfaite connaissance de l'économie.

Après cela l'auteur décrit le développement des organisations professionnelles Ecossaises et appelle l'attention sur l'instruction des „Accountants”. L'Institut Ecossais est un des organisations qui, ainsi que l'Institut néerlandais d'Experts Comptables, soignent eux — mêmes leur instruction pour les étudiants.

Au commencement de l'année 1954 étudiants avaient été inscrits.

Depuis longtemps il y a une coopération avec les universités à Edinburgh et Glasgow. Pour quelques matières il y ont des cours universitaires obligés.

Après cela l'auteur donne un résumé du programme des examens et signale le désir de quelques — uns de commencer avec une instruction universitaire complète, complétée avec quelques stages aux bureaux d'experts — comptables ou aux exploitations commerciales et industrielles.

Enfin l'auteur rappelle l'attention sur quelques parties de la conférence de Ian T. Morrow „The Accountant in modern Society”, en relevant sa suggestion de s'informer de la nécessité 1) d'avancer une instruction pour des spécialistes, ou 2) de continuer avec la forme actuelle d'instruction.